

ESTADO E SOCIEDADE CIVIL EM GRAMSCIJosé Carlos Freire¹

RESUMO: Este artigo estuda o conceito de Estado no pensamento político de Antonio Gramsci, evidenciando o modo pelo qual este filósofo realiza a superação dialética das teorias do Estado formuladas por Marx. Gramsci analisa, além do caráter coercitivo, também o aspecto ideológico e cultural do Estado que está presente na sociedade civil, considerada pelo filósofo italiano seu elemento constitutivo. Essa inovação representa uma grande mudança na teoria do Estado que, dessa forma, é “ampliada” para além de seu aparato repressivo e, conseqüentemente, coloca em pauta a discussão sobre a revolução, agora não mais entendida como tomada violenta do Estado e sim como processo de luta pela hegemonia.

PALAVRAS-CHAVE: Gramsci, Estado, Sociedade Civil, Hegemonia.

ABSTRACT: This paper explores the concept of State in the political thought of Antonio Gramsci, showing the way in which this philosopher makes a dialectical overcoming of the theories of State proposed by Marx. Besides his concerns with its coercive nature, Gramsci also analyzed the ideological and cultural aspects of the State, which he situated within the civil society, a constitutive element of the State itself. This innovation represents a major shift in the theory of the State, since in Gramsci it is "expanded" beyond its repressive apparatus. In doing so, he brings forth the discussion on the revolution, no longer understood as a violent takeover of the state but as a process in the struggle for hegemony.

KEYWORDS: Gramsci, State, Civil Society, Hegemony.

¹ Mestre em Filosofia pela Faculdade São Bento. Professor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Campus de Teófilo Otoni - MG. E-mail: freire.jose@ufvjm.edu.br

Introdução

A obra de Gramsci tem características peculiares. A primeira parte de seus escritos, produzidos antes de ser preso pelo regime fascista em 1926, constitui-se de artigos diversos, majoritariamente jornalísticos. A segunda, escrita já na prisão, constitui os *Quaderni del Carcere* – apontamentos feitos em cadernos escolares – e as *Lettere dal Carcere* – correspondências do autor escritas também na prisão. Desse modo, os temas diversos sobre os quais Gramsci reflete, encontram-se espalhados pelos 33 *Quaderni* e pelas *Lettere*².

Os escritos gramscianos devem ser entendidos como elaboração permeada por uma vida de intensa reflexão e militância³. O conceito de Estado foi, portanto, gerado no bojo de lutas políticas que se concretizaram nos conselhos de fábrica na cidade de Turim, depois reformulado pelo contato com a experiência russa e, por fim, ampliado e aprofundado nos *Quaderni* (SCHLESENER, 2002, p.142). Contribuem, sem dúvida, para o processo de reflexão de Gramsci no cárcere as mudanças na sociedade, os problemas do socialismo bolchevique, os governos totalitários na Itália e Alemanha e a capacidade de sobrevivência do capitalismo mesmo após a crise de 1929⁴.

É, pois, a partir de acontecimentos históricos cruciais, como a 1ª Guerra, a revolução russa e o advento do fascismo que Gramsci irá, nos *Quaderni*, aprofundar e radicalizar a crítica ao liberalismo e amadurecer a passagem ao comunismo. No entanto, um comunismo situado

² Como base de referência do texto gramsciano, tomamos a edição crítica de Valentino Gerratana, publicado pela Editora Einaudi no ano de 1975. Embora apresente problemas devido à organização temática, datação e numeração (ver observações de Nelson Coutinho em GRAMSCI, 2006, p.10-12), é esta a edição a que recorrem a maioria dos comentadores de Gramsci. Para facilitar a leitura, citaremos os *Quaderni del carcere* sempre a partir de sua edição crítica, adotando a seguinte nomenclatura: Autor, ano.volume da edição, caderno, página. Devemos ressaltar o excelente trabalho realizado pela Civilização Brasileira, sob os cuidados de Carlos Nelson Coutinho, que organizou a obra de Gramsci em 6 volumes em língua portuguesa. A esta edição recorreremos em nosso trabalho, como apoio.

³ As várias incursões teóricas de Gramsci, no período de 1921 a 1926, ganharão maior sistematicidade nos *Quaderni*. Isto explica a permanente revisão dos textos feita por Gramsci, com ampliações e reformulações (SCHLESENER, 2002, p.142). Nesse sentido, os *Quaderni* podem ser considerados a obra de maturidade de Gramsci.

⁴ Segundo Coutinho, a reflexão de Gramsci sobre o capitalismo propiciará a ele contribuir de forma “específica e original ao desenvolvimento e renovação do marxismo” (2007, p.63).

historicamente, que nunca perde a consciência de sua herança, ou seja, o mundo histórico da modernidade que teve em Hegel um ponto decisivo (LOSURDO, 2006, p.32-33).

No presente artigo, veremos como Gramsci resgatou a dialética como aspecto indispensável no trato das questões políticas, colocando-se na perspectiva de continuidade Marx e Engels. A discussão sobre os principais conceitos da filosofia política de Gramsci busca apresentar o modo específico pelo qual o autor interpreta as possibilidades e os desafios do marxismo no início do século XX.

1. O resgate da dialética

Deve-se ao caráter dialético do pensamento de Gramsci, a articulação criativa e crítica entre Hegel e Marx, mediada pelo diálogo com Croce e com os intelectuais da Segunda Internacional⁵. A dialética de Hegel aparece nos textos gramscianos como ponto de referência privilegiado da filosofia da práxis: ela é a teoria da contradição, ou seja, reflexo das contradições sociais que marcam o nascimento do mundo moderno (LOSURDO, 2006, p.119). Em Hegel, “pela primeira vez, o valor da realidade se identifica absolutamente com aquele de sua história: assim, na imanência hegeliana, reside ao mesmo tempo a fundação capital de todo o historicismo moderno (GRAMSCI, 1975.II, Q.10, p.1243).

Se a filosofia de Hegel é importante no contexto da modernidade, “a filosofia da práxis é uma reforma e um desenvolvimento do hegelianismo” (GRAMSCI, 1975.II, Q.11, p.1487)⁶. A filosofia da práxis, como o hegelianismo, é dialética por tratar do “devir histórico”

⁵ “Nos Quaderni, Gramsci elabora um conceito da dialética – e um uso semântico correspondente – polemizando com o neo-idealismo (crociano e gentiliano) e, também, com o sociologismo mecanicista (bukhariniano)” (PRESTIPINO, 2001). Remetemos ao estudo de Prestipino para um aprofundamento específico sobre o tema da dialética já que não é nosso propósito aqui, de forma alguma, exaurir o assunto. Tratamo-lo no sentido, apenas, de mostrar a relação criativa entre os conceitos gramscianos bem como o modo como ele entende a realidade política.

⁶ O marxismo é nomeado como “filosofia da práxis” ao longo dos *Quaderni*. Filologicamente, de acordo com Frosini (2002), a expressão não foi cunhada por Gramsci. Já havia sido usada por autores como Labriola, Gentile, Mondolfo e Capograssi. Em Gramsci, porém, ela tem um aspecto especial, de “retorno a Marx”, isto é, no combate às interpretações deterministas do marxismo bem como da filosofia de Croce. Em termos mais políticos, Gruppi argumenta que o uso freqüente do termo “filosofia da práxis” ocorre por prudência conspirativa, em razão do fascismo italiano, como também porque “concebe o marxismo como uma concepção que funda a práxis revolucionária transformadora e confirma na práxis a validade de suas próprias colocações” (2000, p.71-72).

(PRESTIPINO, 2001), mas tem um caráter específico, em relação a Hegel por se tratar de um devir concreto e não do Espírito objetivo (GRAMSCI, 1975.II, Q.10, p.1320).

Nesse sentido, Gramsci demonstra grande cautela no uso de expressões idealistas “apropriadas” pela linguagem histórico-materialista ou “traduzidas” por ela (BARATTA, 2004, p.31). Não se trata de uma adoção dos termos do idealismo de Hegel sem mais. “A filosofia da práxis”, diz Gramsci, “absorve a concepção subjetiva da realidade (o idealismo) [...] o absorve e o explica historicamente, isto é, o ‘supera’ e o reduz a um seu ‘momento’” (1975.II, Q.10, p.1244).

Ocorre que, nas reformas neo-idealistas, como a de Croce, desaparecem as contradições de modo que o hegelianismo se converte em “pura dialética conceitual” (GRAMSCI, 1975.II, Q.7, p.806).

Gramsci, distanciando-se do neo-idealismo de Croce e do determinismo de Bukharin, compreende o movimento social como “um campo de alternativas, como uma luta de tendências” e, na fidelidade ao método dialético, considera que desfecho da luta “não está assegurado por nenhum ‘determinismo econômico’ de sentido unívoco, mas depende do resultado da luta entre vontades coletivas organizadas” (COUTINHO 2007, p.43)⁷.

Evidencia-se o importante papel desempenhando nos *Quaderni* pela categoria de contradição objetiva (LOSURDO, 2006, p.118). Gramsci insiste nas “contradições históricas” (1975.II, Q.11, p.1488), as “contradições sociais” (1975.II, Q.7, p.806) ou as “contradições insanáveis” da “estrutura” (1975.III, Q.13, p.1580).

A superioridade da filosofia da práxis está no fato de ser livre do “elemento ideológico unilateral e fanático”: ela é a “a expressão consciente dessas contradições”, ou seja, “a consciência plena das contradições” (1975.II, Q.11, p.1487).

Enquanto as demais filosofias (ou ideologias) se voltam à “conciliação de interesses opostos e contraditórios”, a filosofia da práxis é “a própria teoria de tais contradições”; enquanto as demais são fugazes, já que “a contradição aflora após cada evento do qual foram instrumentos”, a filosofia da práxis é a expressão das classes subalternas “que querem educar a si mesmas na arte do governo e que têm interesse em conhecer todas as verdades, inclusive as desagradáveis” (GRAMSCI, 1975.II, Q.10, p.1320).

⁷ Nesse particular, Coutinho propõe uma interessante aproximação da perspectiva da vontade coletiva de Gramsci com o conceito de “vontade geral” em Rousseau (2008, p.121-142).

Ao abordar o Estado de forma integral ou “ampliado”, Gramsci evidencia ainda mais sua concepção dialética da política e da história. Passemos a este ponto.

2. O Estado “ampliado” de Gramsci

O conceito de Estado é renovado por Gramsci no contexto do marxismo a partir da articulação entre *sociedade política* (que detém os mecanismos de repressão) e da *sociedade civil*, compreendida em suas duas formas: como espaço de difusão da ideologia da classe dominante, mediante seus aparelhos “privados” e, ao mesmo tempo, como lugar da atividade econômica (BIANCHI, 2007, p.45)⁸. O Estado “propriamente dito”, e a “sociedade civil” são, em Gramsci, dois momentos distintos, em relação dialética e, ao mesmo tempo, constituem o “Estado ampliado” (LIGUORI, 2007, p.35-36).

Os termos “Estado” (ou sociedade política) e “sociedade civil” aparecem repetidamente nos *Quaderni* de modo até mesmo distinto e autônomo, sendo o mais aconselhável, para a compreensão da abordagem dialética de Gramsci tomar como referência o termo “Estado ampliado” (LIGUORI, 2007, p.13).

Segundo este autor,

Gramsci tem uma concepção dialética da realidade histórico-social, em cujo contexto Estado e sociedade civil são entendidos num nexo de unidade-distinção, de modo que abordar um sem o outro significa negar a si mesmo a possibilidade de ler corretamente os *Cadernos* (2007, p.13)

Desse modo, em Gramsci, sociedade política e sociedade civil, constituem dois planos que só podem ser separados metodologicamente, pois, na concretude dos fatos, são unidos “organicamente” (GRAMSCI, 1975.III, Q.13, p.1590).

⁸ Abordaremos tais “aparelhos” ao analisar, mais detidamente, o tema da hegemonia, no ponto 2.1.

Considerando o caráter eminentemente dialético do pensamento de Gramsci, é possível, então, estabelecer o *Estado “ampliado”* como uma espécie de “conceito-mãe” dos demais que compõem sua filosofia política (LIGUORI, 2007, p.39). Através deste conceito, que articula na unidade-distinção a *sociedade civil* e a *sociedade política*, será possível, em seguida, compreender melhor a discussão de Gramsci sobre outros temas correlatos como hegemonia, bloco histórico etc.

Em termos históricos e filológicos, coube a Christine Buci-Gluksmann (1980, p.126-153) a fórmula “Estado ampliado” que passou a ser adotada entre os comentadores de Gramsci. Segundo a autora, “ao lado do Estado em sentido estrito, Gramsci coloca o Estado em um sentido amplo: o que ele chama de Estado integral” (BUCI-GLUCKSMANN, 1980, p.128).⁹

Ao analisar o processo de constituição da ordem social pós-Revolução Francesa, Gramsci afirma que a burguesia “pôde apresentar-se como ‘Estado’ integral, com todas as forças intelectuais e morais necessárias e suficientes para organizar uma sociedade completa perfeita” (GRAMSCI, 1975, II, Q.6, &10)¹⁰. Tal afirmação nos leva a compreender que já na consolidação da sociedade burguesa havia a articulação entre sociedade política e sociedade civil.

Do mesmo modo, Gramsci se refere ao jacobinismo, que aparece como tentativa de

Unificar ditatorialmente os elementos constitutivos do Estado em senso orgânico e mais amplo (Estado propriamente dito e sociedade civil) em uma busca desesperada de apertar no punho toda a vida popular e nacional, mas apreze também como a primeira raiz do Estado laico moderno, independente da Igreja, que procura e encontra em si próprio, em sua vida complexa, todos os elementos de sua personalidade histórica (GRAMSCI, 1975.II, Q.6, p.763)

Liguori aponta duas direções nas quais ocorre a “ampliação” do conceito de Estado nos *Quaderni*: a primeira entre política e economia; a segunda entre sociedade civil e sociedade política (2007, p.14-22).

⁹ Segundo Rita Médici, a grande contribuição de Buci-Glucksmann está no fato de ter identificado em Gramsci uma nova concepção de Estado (2007, p.33).

¹⁰ Há uma relação entre a afirmação de Gramsci e o Prefácio à Crítica da Economia Política de 1859 (BIANCHI, 2007, p.38).

Quanto à ampliação entre política e economia, Gramsci tem como pressupostos a experiência do fascismo italiano, a União Soviética e o colapso da bolsa de Nova York: acontecimentos distintos que apontam para uma relação mais íntima entre economia e política. No entanto, ressalta Liguori, se estas esferas se apresentam de forma articulada isso não significa que esteja invalidada a tese marxiana da determinação do econômico, já que Gramsci não substitui a economia pela política (2007, p.14): “o Estado só pode ser concebido como forma concreta de um determinado mundo econômico” (GRAMSCI, 1975.II, Q.10, p.1310).

Aliás, cabe ressaltar que na compreensão de Gramsci, o político redefine as próprias relações com o econômico não por acaso, mas em decorrência da necessidade de o capital superar as crises do início do século XX (LIGUORI, 2007, p.19).

No que tange à nova relação entre “sociedade política” e “sociedade civil”, a compreensão de Gramsci tem ligação direta, segundo Liguori, também com o contexto histórico, em plena mudança na passagem do século XIX ao XX.

É a partir da não-separação “ontológica de Estado e sociedade civil e de política e economia que Gramsci pode captar o novo papel que o político assume no século XX, seja em relação à produção econômica, seja – conseqüentemente – em relação à composição de classe da sociedade (LIGUORI, 2007, p.17).

Ressalta-se aqui a diferença entre a perspectiva articulada de Gramsci entre sociedade civil e sociedade política e aquela, avinda do *Manifesto Comunista* de 1848, que reduz o Estado ao aparelho coercitivo (BIANCHI, 2007, p.39). A novidade, por assim dizer, de Gramsci, está na colocação do *consenso* como elemento constitutivo do Estado, no mesmo nível de importância que a *coerção* já que “na política o erro acontece por uma inexata compreensão daquilo que é o Estado (no significado integral: ditadura + hegemonia)” (GRAMSCI, 1975.II, Q.6, p.810-811). Em outra parte, no mesmo *Quaderno*, Gramsci já afirmara que “na noção geral de Estado entram elementos que se reportam à noção de sociedade civil (nesse sentido, pode-se dizer, que Estado = sociedade política + sociedade civil, ou seja, hegemonia encouraçada de coerção)” (GRAMSCI, 1975.II, Q.6, p.763-764).

Cabe ressaltar que ao “ampliar”¹¹ o conceito de Estado, Gramsci tem sempre em mente sua dimensão coercitiva, vale dizer, a identificação feita no *Manifesto* do Estado como comitê dos interesses da burguesia (BIANCHI, 2007, p.39)¹².

Vale sinalizar as conseqüências da chamada “ampliação” do Estado para a teoria da revolução ou, dito de outro modo, a passagem para o socialismo. Ao apontar a mudança havida entre 1848 e o início do século XX, Gramsci afirma que:

No Oriente, o Estado era tudo, a sociedade civil era primitiva e gelatinosa; no Ocidente, havia entre o Estado e a sociedade civil uma justa relação e, ao oscilar o Estado, podia-se imediatamente reconhecer uma robusta estrutura da sociedade civil. O Estado era apenas uma trincheira avançada, por trás da qual se situava uma robusta cadeia de fortalezas e casamatas [...] (GRAMSCI, 1975.II, Q.7, p.866).

Não se trata, obviamente, de uma análise “geográfica”. Para Gramsci, “Oriente” e “Ocidente” são tipos de formação econômico-social, determinados pelo peso que neles possui a sociedade civil na sua relação com o Estado (COUTINHO, 2007, p.82).

No já referido *Quaderno 13*, Gramsci apresenta um panorama histórico da sociedade entre 1848 e o início do século XX que nos permite visualizar a distinção entre o modelo de revolução que o autor considera mais apropriada a seu contexto e aquele desenvolvido por Marx e Engels na metade do século XIX. Isto nos parece importante no propósito de apontar o que Gramsci apresenta de novo na sua teoria do Estado e em que medida este, no autor italiano, aparece de forma mais “ampliada” que em Marx-Engels.

¹¹ Por se tratar de uma expressão adaptada aos escritos de Gramsci, optaremos por mantê-la sempre entre aspas.

¹² Deste modo, continua de pé, para Gramsci, que o modo de produção capitalista tem a economia com seu “motor primeiro” e que a distinção entre Estado e sociedade civil classicamente compreendida é só metodológica (LIGUORI, 2007, p.19). Veremos esse ponto ao tratar mais detidamente sobre a hegemonia.

Para Gramsci, a proposta de “revolução permanente” apresentada em 1848 refere-se a uma fórmula “própria de um período histórico em que não existiam ainda os grandes partidos políticos de massa e os grandes sindicatos econômicos, e a sociedade ainda estava sob muitos aspectos, por assim dizer, no estado de fluidez” (GRAMSCI, 1975.III, Q.13, p.1566)¹³.

Ocorre que, no período posterior a 1870, as relações de organização internas e internacionais do Estado tornam-se mais complexas e robustas e isto se deve ao fato de que a sociedade civil, no final do século XIX e início do XX, desenvolve-se como uma esfera de mesma importância que o Estado.

Dessa forma, a concepção de um Estado “restrito” convergia, necessariamente, como em Marx, para uma concepção de revolução “explosiva”, já que o aspecto coercitivo do Estado se apresentava no primeiro plano da realidade. No caso de Gramsci, ao contrário, trata-se de uma época histórica na qual já se efetivou uma “ampliação” do fenômeno estatal: a esfera política “restrita”, apontada por Marx, “cede progressivamente lugar a uma nova esfera pública ‘ampliada’, caracterizada pelo crescente protagonismo de amplas organizações de massa” (COUTINHO, 2008, p.52-53)¹⁴.

Se é mais clara a identificação do que Gramsci chamou de “sociedade política” com o Estado em sentido *restrito* – nos moldes do *Manifesto* de 1848 –, mais complexa – e aí está um dos principais pontos de contribuição de Gramsci para a filosofia política – mostra-se a definição de “sociedade civil”¹⁵ (BIANCHI, 2007, p.40).

¹³ Como recorda Baratta, o impasse proveniente do interior do socialismo do início do século XX – sobretudo no debate de Lênin com Trotski – entre revolução em um só país ou a ou revolução permanente é o fator principal que levou Gramsci à reformulação do materialismo histórico e do comunismo (2004, p.56). O conceito de *hegemonia* será uma superação da proposta de revolução permanente.

¹⁴ É especificamente nesse ponto que Coutinho situa a “teoria marxista *ampliada* do Estado” feita por Gramsci, quando ganha destaque a “socialização da política” (COUTINHO, 2008, p.53).

¹⁵ A definição é complexa “seja porque no texto gramsciano o conceito tem contornos bastante imprecisos; seja, porque não existe apenas uma definição para o termo; seja porque na linguagem política contemporânea o termo ‘sociedade civil’ foi incorporado fazendo, muitas vezes, referências ao próprio Gramsci, embora com um sentido diferente; seja por tudo isso, a confusão é grande” (BIANCHI, 2007, p.40). Na mesma linha, recorda-nos Baratta, que, em Gramsci, mostra-se fracassada qualquer tentativa de indicar ou descrever univocamente a realidade que deveria ser reproduzida ou expressa pelo conceito de “sociedade civil” (BARATTA, 2004, p.40). Ela pode significar o conjunto das superestruturas, o conjunto de estrutura e superestrutura, o aparelho hegemônico do Estado ou tudo isso junto.

Para uma melhor compreensão sobre a sociedade civil em Gramsci é necessário que aprofundemos o conceito de *hegemonia*.

2.1 Hegemonia

A esfera da “sociedade política” não se diferencia em muito da concepção de Estado *stricto sensu* de Marx e Engels, ou seja, na sua dimensão de coercitiva, enquanto *força*¹⁶. A originalidade de Gramsci está na definição – que, exatamente por isso “amplia” o conceito de Estado – do que ele entende por “sociedade civil”¹⁷. Por ela, Gramsci eleva a importância política do que denominou de “conjunto de organismos designados vulgarmente como ‘privados’” (GRAMSCI, 1975.III, Q.12, p.1518-1519), ou seja, o sistema escolar, as igrejas, os partidos políticos, as organizações profissionais, os meios de comunicação etc¹⁸.

Sendo assim, a conservação da dominação burguesa (e, conseqüentemente, a possibilidade de sua superação) não é mais restrita a um “poder organizado para a opressão”, como para Marx e Engels no *Manifesto* de 1848: “no âmbito da ‘sociedade civil’, as classes buscam exercer sua *hegemonia*, ou seja, buscam ganhar aliados para os seus projetos através da *direção* e do *consenso*”, enquanto que, “por meio da ‘sociedade política [...] exerce-se [...] uma *dominação* fundada na *coerção*” (COUTINHO, 2008, p.54).

¹⁶ Cabe ressaltar que o conceito aqui tomado não esgota *toda* a teoria marx-engelsiana do Estado. Trata-se, apenas, de destacar a formulação própria de 1848, quando do Manifesto do Partido Comunista, já que é esta a base referencial da análise de Gramsci sobre a revolução bolchevique na Rússia que, por sua vez, teve como *modelo* a teoria revolucionária do Manifesto.

¹⁷ Para Coutinho, “o conceito de ‘sociedade civil’ é o meio privilegiado através do qual Gramsci enriquece, com novas determinações, a teoria marxista *do Estado*” (2007, p.122). Ver também Liguori (2007, p.41).

¹⁸ Nesse sentido, há uma interessante abordagem de Gramsci sobre a escola, os jornais e a universidade (1975.II, Q.11, p.1394).

A noção de Estado “ampliado”, incorporando o elemento da hegemonia, aparece também nas *Lettere dal Carcere*¹⁹. Numa carta de setembro de 1931, Gramsci relaciona sua compreensão de Estado com o conceito de intelectual. Diz o autor:

[...] eu amplio muito a noção de intelectual e não me limito à noção corrente, que se refere aos grandes intelectuais. Este estudo também leva a certas determinações do conceito de Estado, que habitualmente, é entendido como sociedade política (ou ditadura, ou aparelho coercitivo, para moldar a massa popular segundo o tipo de produção e a economia de um dado momento), e não como um equilíbrio da sociedade política com a sociedade civil (ou hegemonia de um grupo social sobre toda a sociedade nacional, exercida através das organizações ditas privadas, como a igreja, os sindicatos, as escolas, etc.), e é especialmente na sociedade civil que operam os intelectuais (GRAMSCI, 1947, p.166).

A “descoberta” de tais organizações privadas, ou “aparelhos privados de hegemonia” é o ponto de apoio para a teoria “ampliada” do Estado em Gramsci (COUTINHO, 2007, p.126). Estes aparelhos de hegemonia se somam aos “aparelhos coercitivos”, típicos do Estado em sentido estrito (LIGUORI, 2007, p.21)²⁰:

Além do referido texto do *Quaderno* 12, em que Gramsci fala dos “organismos designados vulgarmente como ‘privados’”, há outras referências como a do *Quaderno* 6 (1975.III, p.801) em que fala do “aparato ‘privado’ de hegemonia” ou a do *Quaderno* 8 em que usa o advérbio “vulgarmente” (1975.III, p.1020).

Para Liguori, estas indicações de aspas ou a ressalva do termo “vulgarmente” demonstram que, para Gramsci, tais aparelhos hegemônicos apenas aparentemente são

¹⁹ Com outro estilo em relação aos *Quaderni*, porém, como mesmo empenho, as *Lettere* apresentam também o esforço teórico de Gramsci em compreender as exigências do projeto socialista sob o regime fascista.

²⁰ É necessário afirmar a grande diferença entre os “aparelhos privados de hegemonia” de Gramsci e os Aparelhos Ideológicos de Estado de Althusser. Se neste há uma primazia, vale dizer, uma supremacia do Estado, entendido como distinto da sociedade civil, “local” em que situa seus aparelhos, para Gramsci, ao contrário, o Estado é “integral”, ou seja, tanto o Estado (estrito) quanto a sociedade civil são atravessados pela luta de classes, isto é, pela disputa hegemônica de ideologias (LIGUORI, 2007, p.29).

“privados”, ou seja, fora do Estado: na verdade, eles fazem plenamente parte do Estado, o que reforça a correta expressão “Estado ampliado” (2007, p.21).

A hegemonia deve ser compreendida como articulada à esfera da produção e também da reprodução social, ou seja, ela é a somatória de um conjunto de fatores nos campos objetivo e subjetivo da correlação de forças entre as classes sociais (SIMIONATTO, 2003, p.276).

Tais relações não se referem apenas à criação de uma nova forma de organização do trabalho e do capital, mas também à formação de novos pactos e consensos entre capitalistas e trabalhadores, já que o controle do capital não incide somente na extração da mais-valia, mas implica, ainda, o consentimento e a adesão das classes à nova ideologia (SIMIONATTO, 2003, p.276).

Para Gramsci, a hegemonia, como projeto econômico, político e ideológico de determinada classe se dá na história e, portanto, pode se formar e se dissolver, a depender da correlação de forças de determinado momento – ou bloco – histórico.

2.2 Guerra de movimento e guerra de posição

A conseqüência imediata da “ampliação” do conceito de Estado será a reformulação da teoria da revolução socialista em Gramsci (COUTINHO, 2008, p.57-58). Nas chamadas sociedades “orientais”, nas quais não se desenvolveu uma sociedade civil forte, a luta de classe se trava com vistas à conquista e conservação do Estado por determinada classe; já nas sociedades de tipo “ocidental”, há um equilíbrio entre “sociedade política” e “sociedade civil”, o que implicará em se travar a luta de classe tendo como terreno prévio e decisivo os aparelhos de hegemonia, isto é, a conquista do consenso da sociedade em torno de um projeto alternativo ao hegemônico. Cabe, pois, passar da “guerra de movimento” à “guerra de posição”. Vejamos.

Tal é a complexidade do Estado nas sociedades de tipo “ocidental” que Gramsci irá, numa alusão à estratégia da guerra, apontar formas distintas de combate ao capitalismo: se em 1848 – vale dizer, também em 1917 – o Estado se apresentava majoritariamente como “sociedade política”, a tomada do poder foi possível pela força, pela *guerra de movimento*; no entanto, a abrangência da “sociedade civil” exigirá uma nova modalidade da luta de classes,

mais processual, na chamada *guerra de posição*. Por isso, afirmará Gramsci que “ocorre na arte política o que ocorre na arte militar: a guerra de movimento torna-se cada vez mais guerra de posição” (GRAMSCI, 1975.III, Q.13, p.1566-1567).

Diz ainda o filósofo italiano:

A estrutura maciça das democracias modernas, seja como organizações estatais, seja como conjunto de associações na vida civil, constitui para a arte política algo similar às “trincheiras” e às fortificações permanentes da frente de combate na guerra de posição: faz com que seja apenas “parcial” o elemento do movimento que antes constituía “toda” a guerra, etc. (1975.III, Q.13, p. 1567).

Ora, a concepção de “revolução explosiva”, própria de 1848, tinha lugar numa concepção Estado “restrito”. Dessa forma, a guerra de movimento supunha a tomada do Estado e esta era “toda” a guerra. No contexto das sociedades ocidentais avançadas do início do século XX, com sua “estrutura maciça”, apelar para a *guerra de movimento* implicaria em tomar apenas uma parte do Estado (a sociedade política), portanto, uma vitória “parcial”. Cabe, pois, o uso da *guerra de posição*, isto é, a busca da hegemonia.

O modelo da revolução explosiva, adotado em 1917, quando da revolução bolchevique, é lido nesta perspectiva por Gramsci. Segundo o filósofo italiano,

Ilitch [Lênin] havia compreendido a necessidade de uma mudança da *guerra manobrada* [ou de movimento], aplicada vitoriosamente no Oriente em 1917, para a *guerra de posição*, que era a única possível no Ocidente e lhe parece ter sido este o significado da fórmula da “frente única” [...] (GRAMSCI, 1975.II, Q.7, p.866), *grifo nosso*)²¹.

²¹ É controversa a relação entre Gramsci e Lênin. Há autores que os situam em continuidade: para Gruppi, há uma retomada de Lênin nos textos de Gramsci, sobretudo no que se refere ao partido (2000, p.75); na mesma linha, Buci-Glucksmann afirma que os *Quaderni* devem ser lidos com uma “continuação do leninismo”, ainda que outras condições históricas (1980, p.27).

A “frente única” aparece aqui como a referência de uma nova modalidade de enfrentamento do capitalismo, numa visão de processo²². O motivo é que a revolução socialista mundial – esperada nos anos 1918-1920 como algo iminente pelos bolcheviques – mostrou-se mais complexa do que parecia (COUTINHO, 2007, p.47). Isso implica, na perspectiva gramsciana, uma nova organização do ponto de vista prático para a construção do socialismo; ao mesmo tempo, na perspectiva teórica, implica em repensar a revolução.

Chama-nos a atenção a perspicácia de Gramsci ao observar a mudança do contexto histórico de Marx para o seu, no que têm de distintos e no que mantém de semelhanças. De forma acertada, Gramsci observa que “a passagem da luta política de ‘guerra manobrada’ para ‘guerra de posição’ [...], na Europa, ocorreu depois de 1848” (GRAMSCI, 1975.III, Q.15, p.1768).

Concordando com Liguori, podemos dizer que

A passagem do *Manifesto* [do Partido Comunista] aos *Cadernos* [do Cárcere] é, sob muitos aspectos, a passagem – para usar a linguagem gramsciana – do tempo da ‘guerra de movimento’ ao da ‘guerra de posição’, do tempo dos ‘assaltos frontais’ ao do ‘cerco recíproco’ e das ‘trincheiras e casamatas’ (LIGUORI, 2007, p.139).

Para outros, como Médiçi, há uma distância considerável entre Gramsci e Lênin, de modo especial no tema da extinção do Estado. Há, ainda, autores em uma posição intermediária: segundo Ingraó, Gramsci “representou a mediação que encaminhou uma inovação com relação a Lênin, sem abandonar e jogar no lixo o patrimônio positivo contido no leninismo” (1970, p.31-32); para Coutinho, o desenvolvimento de Gramsci em relação a Lênin se expressa, sobretudo, no fato de ter incorporado, no estudo da sociedade capitalista de seu tempo, “novas determinações geradas pelo desenvolvimento histórico-social”, nas quais se situam, entre outras, a diferença entre as formações sociais de *tipo* oriental e ocidental, a teoria ampliada do Estado (2007, p.85-86).

²² A chamada “frente única operária” foi proposta em 1921 no III Congresso da Internacional Comunista, sob inspiração de Lênin (COUTINHO 2007, p.48). Tratava-se de uma proposta de aliança dos partidos comunistas com os demais partidos e sindicatos social-democratas russos, a fim de garantir a vitória do socialismo. Lênin afirma que a conquista do poder, relativamente fácil na Rússia, demandaria maior esforço nas sociedades ocidentais, o que determinaria um processo mais longo (LENIN, vol.2, 1979, p.499).

Desse modo, ganha maior significação a afirmação do partido, compreendido como intelectual coletivo, que unifica a teoria e a prática junto às massas; é ele que dirige o processo de disputa com a hegemonia burguesa, com vistas a constituir a hegemonia das classes subalternas (GRUPPI, 2000, p.73).

Guerra de posição e guerra de movimento são, pois, categorias que exemplificam estratégias de luta. Se, como apontado pelo último Engels, a luta operária exigia “outros fatores”

além da luta de rua, Gramsci apresenta uma proposta, a um tempo, original e fundamentada na luta já histórica dos trabalhadores desde 1848.

Importa, agora, aprofundar um pouco o tema da relação entre *estrutura* e *superestrutura* e, conseqüentemente, o chamado bloco histórico.

2.3 Estrutura, superestrutura e bloco histórico

De antemão, cabe afirmar que Gramsci é mais bem compreendido se levarmos em conta o caráter dialético de seu pensamento. De modo inversamente proporcional, tenderemos a classificá-lo de modo equivocado tanto quanto nos esquecermos de tal caráter.

No final do primeiro parágrafo do *Quaderno 13* Gramsci faz um questionamento retórico: “Pode haver reforma cultural, ou seja, elevação civil das camadas mais baixas da sociedade, sem uma anterior reforma econômica e uma modificação na posição social e no mundo econômico?”. A resposta implícita é negativa, obviamente. O motivo é esclarecido a seguir:

É por isso que uma reforma intelectual e moral não pode deixar de estar ligada a um programa de reforma econômica; mais precisamente, o programa de reforma econômica é exatamente o modo concreto através do qual se apresenta toda reforma intelectual e moral (GRAMSCI, 1975.III, Q.13, p.1561).

Nota-se, em Gramsci, um esforço permanente de evitar a dissociação entre economia e política, entre *estrutura* e *superestrutura*. A reforma intelectual e moral, mudança de concepção de mundo, como veremos mais adiante, caminha junto com a alteração do modelo de estrutura econômica.

A concepção dialética do marxista italiano pode ser percebida de forma ainda mais incisiva no tratamento dado à função produtiva das classes sociais, presente no *Quaderno 10*, intitulado *La filosofia di Benedetto Croce*²³. Diz Gramsci:

É verdade que a conquista do poder e a afirmação de um novo mundo produtivo são indissociáveis, que a propaganda de uma coisa é também a propaganda de outra e que, na realidade, somente nessa coincidência reside a unidade da classe dominante que é, ao mesmo tempo, econômica e política [...] (GRAMSCI, 1975.II, Q.10, p.1360)

Um pouco antes, Gramsci afirmara a necessidade de se evitar a compreensão determinista do econômico sobre o político:

Se bem que seja certo que para as classes produtivas fundamentais (burguesia capitalista e proletariado moderno), o Estado não seja concebível mais que como forma concreta de um determinado mundo econômico, de um determinado sistema de produção, não é dito que a relação entre meios e fins seja facilmente determinável e assuma o aspecto de um esquema simples e óbvio à primeira vista (GRAMSCI, 1975.II, Q.10, p.1360)²⁴.

²³ Benedetto Croce é um dos principais interlocutores de Gramsci nos cadernos, por representar o autêntico neo-hegelianismo. Nesse sentido, comungamos com os autores que afirmam a superação feita por Gramsci idealismo croceano (SCHLESENER, 2002; SOARES, 2000; SEMERARO, 1999; BIANCHI, 2007 entre outros).

²⁴ Cabe ressaltar, como bem lembrou Bianchi (2007, p.36-37), a evolução ou, melhor dizendo, a constante depuração do pensamento de Gramsci no interior dos *Quaderni*. A passagem acima se configura como retomada de uma nota feita no primeiro *Quaderno*. Ali, Gramsci se restringia a afirmar que “para as classes produtivas (burguesia e proletariado moderno) o Estado não é concebível mais que como forma concreta de um determinado mundo econômico, de um determinado sistema de produção” (GRAMSCI, 1975.I, Q.1, p.132). Segundo Bianchi, a nova versão do texto, ampliado pela ressalva da complexidade entre meios e fins, “denota um esforço crescente do autor ao longo dos *Quaderni* com vistas a depurar o materialismo histórico de todo resíduo economicista” (BIANCHI, 2007, p.37).

A prudência metodológica de Gramsci se deve ao seu aspecto peculiar de observação do contexto concreto de seu país, bem como do contexto internacional²⁵. Segundo Bianchi, a melhor prova disso é que a Itália do século XIX, país no qual as mudanças que se processavam

no Estado precediam a modernização econômica (BIANCHI, 2007, p.37) ou, dito de outro modo, o político aparecia *antes* do econômico.

À luz da história, Gramsci critica radicalmente a visão economicista que compreende as crises econômicas como antecipatórias de uma revolução (LOSURDO, 2006, p.181). Como adverte o próprio autor dos *Quaderni*, “pode-se excluir que, por si mesmas as crises econômicas produzam imediatamente eventos fundamentais”, o que se vê claramente no exemplo da Revolução Francesa: “não se pode dizer que a catástrofe do Estado absoluto se deveu a uma crise de empobrecimento” (GRAMSCI, 1975.III, Q.13, p.1587).

É necessário, pois, reconhecer que as transformações econômicas não representam, necessariamente, mudanças políticas ou, ao contrário, as transformações superestruturais (políticas) nem sempre determinam mudanças estruturais (econômicas). Há certo descompasso entre as mudanças ocorridas nas duas esferas, cuja adequação histórica se encontra na unidade econômica e política da classe dominante (BIANCHI, 2007, p.38).

A realidade pode até ser dividida por questões didáticas (como em *estrutura e superestrutura*), mas ela é sempre mais complexa e precisa ser compreendida com um conjunto orgânico e dinâmico de relações de força (GRAMSCI, 1975, III, Q.13, p.1587; SCHLESENER, 2002, p.142)²⁶.

A inseparabilidade entre estrutura e superestrutura se apresenta de forma ainda mais evidente na categoria gramsciana de *bloco histórico*.

²⁵ Difícil aqui não notar a semelhança de perspectiva política entre Gramsci e Maquiavel, para quem a história deve ser observada como “mestra”, levando em conta o contexto particular e mais amplo. Para uma abordagem sobre história e política em Maquiavel ver Aranovich (2003) e Bignotto (1991; 2006).

²⁶ Somente desconsiderando esse caráter dialético de Gramsci se torna possível, num equívoco de interpretação, defini-lo como liberal.

No intuito de demonstrar a articulação dialética entre estrutura e superestrutura, Gramsci toma de Georges Sorel o conceito de “bloco histórico”:

Será que a estrutura é concebida como algo imóvel e absoluto, ou, ao contrário como a própria realidade em movimento? A afirmação das *Teses de Feuerbach* [de Marx], de que “o educador deve ser educado”, não coloca uma relação necessária da reação ativa do homem sobre a estrutura, afirmando a unidade do processo real? O conceito de “bloco histórico”, construído por Sorel, apreende

plenamente esta unidade defendida pela filosofia da práxis (GRAMSCI, 1975.II, Q.10, p.1300-1301)²⁷.

O recurso retórico de que Gramsci lança mão nos serve para definir o modo como ele entende a realidade e, por conseguinte, o conceito de bloco histórico: o homem “reage ativamente sobre a estrutura”, numa “unidade do processo real”, portanto, ela não é imóvel e estática como queriam os marxistas da II Internacional e nem como a pensava Croce: ela é “a própria realidade em movimento”.

No conceito de bloco histórico Gramsci encontrou a possibilidade de captar a relação entre estrutura e superestrutura como nexos dialético (SOARES, 2000, p.73). É preciso, para formar um bloco histórico, que a estrutura e a superestrutura estejam ligadas organicamente (PORTELLI, 1990, p.47). Trata-se de um conjunto complexo e contraditório, no qual “a estrutura e as superestruturas formam um ‘bloco histórico’” (GRAMSCI, 1975.II, Q.8, p.1051). A sociedade (civil + política) em Gramsci é, então, vista como totalidade que deve ser abordada em todos os seus níveis (GRUPPI, 2000, p.78).

Desse modo, quando Gramsci salienta não ser verdade “que a filosofia da práxis ‘separe’ a estrutura das superestruturas” e que, “ao contrário, ela concebe o desenvolvimento das mesmas como intimamente relacionado e necessariamente inter-relativo e recíproco” (GRAMSCI, 1975.II, Q.10, p.1300), está afirmando que a hegemonia deve envolver todos os

²⁷ Vale apontar a advertência feita por Coutinho de que em Georges Sorel o conceito de bloco histórico se liga ao de “mito”, portanto, muito distinto do sentido adotado por Gramsci (GRAMSCI, 2006, p.482, nota 62). Sobre o sentido do “mito” soreliano, ver a própria definição que lhe dá Gramsci (1975.III, Q.13, p.1555-1556).

níveis da sociedade: a base econômica (estrutura), a política e a ideologia (superestruturas) (GRUPPI, 2000, p.78).

Entendido desse modo, o bloco histórico se configura como categoria aplicável a qualquer contexto, inclusive o burguês, o que implica dizer que a hegemonia é estabelecida por uma classe, que consegue se mostrar fundamental durante todo um período histórico (PORTELLI, 1990, p.74).

Outro aspecto a ser apontado trata do dado geográfico. Se um bloco histórico deve ser compreendido como uma situação determinada em um período, a análise poderá se referir a um local reduzido ou mais extenso:

Assim, a maior parte da análise gramscista do *Risorgimento* situa-se a nível [sic] da Itália, considerada como bloco histórico nacional; mas, para aprofundar essa análise, Gramsci estuda igualmente a evolução da Europa na mesma época, considerando aí o bloco histórico europeu (PORTELLI, 1990, p.74).²⁸

Nesse sentido, a articulação entre o nacional e o internacional se constitui como ponto importante já que, se a hegemonia de uma classe fundamental é a base da edificação do bloco histórico, um bloco histórico localmente determinado pode ser a base da hegemonia de uma classe também localmente determinada:

A formação do bloco histórico italiano sob a dominação da burguesia foi facilitada pela força hegemônica da burguesia sobre toda Europa, e pela prévia formação de um bloco histórico local estreitamente dirigido pela burguesia (PORTELLI, 1990, p.76).

2.4 Reforma Intelectual e Moral – Senso comum e nova cultura

²⁸ Numa carta de maio de 1932, Gramsci escreve: “Se uma história da Europa pode ser escrita como formação de um bloco histórico, ela não pode excluir a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas, que são as premissas econômico-jurídicas do bloco histórico europeu, o momento da força e da luta” (GRAMSCI, 1947, p.227). Quanto ao *Risorgimento*, Gramsci o compreende como aspecto italiano de um desenvolvimento europeu mais geral, primeiro na época da Reforma, em seguida da Revolução Francesa e, por fim, do liberalismo (GRAMSCI, 1975.III, Q.19, p.1957-2078).

Como todos os conceitos da filosofia política de Gramsci, a chamada reforma intelectual e moral não se constitui como categoria isolada. Ela se articula com a já referida revolução permanente e com a mudança de contexto econômico-político:

Gramsci encara a hegemonia anti-capitalista pós-Lenine num Ocidente mais "avançado" já não como uma forma da revolução permanente, mas sim como uma sua "substituição". Por outras palavras, a "permanência" perdura, mas não a "revolução", e a

perdura sob a forma de uma reforma "intelectual e moral", cujo conteúdo é a reforma econômica e social (PRESTIPINO, 2008).

Trata-se não mais de um "tempo dos golpes de surpresa", como salientado por Engels na Introdução às "Lutas de Classe na França". Cabe, no contexto da sociedade civil amplamente desenvolvida e politizada, construir um processo hegemônico de *nova concepção de mundo*: "a partir do momento em que existe um novo tipo de Estado, nasce [concretamente] o problema de uma nova civilização" (GRAMSCI, 1975.I, Q.3, p.309).

Nesse sentido, devemos ressaltar o elemento do *senso comum*. Para Gramsci, ele não se constitui como um "inimigo a ser vencido", devendo-se "instaurar com ele uma relação dialética e maiêutica para que seja transformado e, ao mesmo tempo, se transforme, até a conquista [...] de um 'novo senso comum', a que é necessário chegar no âmbito da luta pela hegemonia" (LIGUORI, 2007, p.102).

O papel da filosofia da práxis é, pois, o de elaborar uma concepção nova, que parta do senso comum, não para se manter presa a ele, mas para criticá-lo e depurá-lo, unificá-lo e elevá-lo à visão crítica do mundo (GRUPPI, 2000, p.69). Gramsci tem diante de si "não só a investigação cognoscitiva do real", mas, sobretudo, a "tarefa de elaborar uma linha de ação política que modifique as relações de força, reabra o confronto hegemônico e, portanto, transforme o senso comum" (LIGUORI, 2007, p.107).

A filosofia da práxis é aquela que parte das contradições materiais da vida prática, "levando em conta de todo modo o senso comum, as demandas que expressa, o nível de

consciência das massas que indica” de modo a permitir “às classes subalternas uma nova consciência de si” (LIGUORI, 2007, p.122)²⁹.

Esclarecedora se mostra a contraposição feita por Gramsci entre a posição católica – tomada como modelo de controle e de pensamento dogmático e a filosofia da práxis:

A posição da filosofia da práxis é antitética a esta posição católica: a filosofia da práxis não busca manter os “simples” na sua filosofia

primitiva do senso comum, mas busca, ao contrário, conduzi-los a uma concepção de vida superior. Se ela afirma a exigência do contato entre os intelectuais e os simples não é para limitar a atividade científica e para manter uma unidade no nível inferior das massas, mas justamente para forjar um bloco intelectual-moral que torne politicamente possível um progresso intelectual de massa e não apenas de pequenos grupos intelectuais (GRAMSCI, 1975.II, Q.11, p.1384-1385).

A filosofia da práxis tem essa capacidade porque expressa os interesses, as reivindicações e o papel histórico das classes subalternas “de assumir uma função dirigente e, portanto, de construir não só novas relações políticas e estatais, mas também uma nova cultura” (GRUPPI, 2000, p.72).

Vejamos como esta é definida por Gramsci:

Criar uma nova cultura não significa apenas fazer individualmente descobertas “originais”, significa também, e, sobretudo, difundir criticamente verdades já descobertas, “socializá-las” por assim dizer; transformá-las, portanto, em base de ações vitais, em elemento de coordenação e de ordem intelectual e moral. O fato de que uma multidão de homens seja conduzida a pensar coerentemente e de maneira unitária a realidade presente é um fato “filosófico” bem mais importante e “original” do que a descoberta, por parte de um “gênio filosófico”, de uma nova verdade que permaneça como patrimônio de

²⁹ Devemos ressaltar, no entanto, que, como lembra Liguori, “em Gramsci não desaparece a convicção do papel que, de qualquer modo, cabe ao sujeito (coletivo) e à vontade (coletiva), mas ele apreende mais do que nunca o caráter inercial, passivo e subalterno de que está impregnado o senso comum”; ele é um ponto de partida, sim, mas que deve ser “mais eliminado do que conservado” (2007, p.123).

pequenos grupos intelectuais (GRAMSCI, 1975.II, Q.11, p.1377-1378)³⁰.

Passamos, a seguir, a um ponto pertinente à filosofia política depois de Marx: a extinção do Estado.

3. Releitura da teoria marxista da “extinção” do Estado

Um dos temas cruciais do marxismo clássico se refere à chamada “extinção do Estado”. O raciocínio simples, partindo da concepção de Estado “restrito” de Marx é que, sendo ele fruto da divisão de classes, uma vez tendo-se superado estas, aquele deixaria de existir.

Para entender o modo como o autor dos *Quaderni* entende a “extinção” do Estado, devemos articular a reflexão com o tema da sociedade regulada. Antes, porém, uma observação de cunho biográfico que tem grande relevância no plano teórico.

Gramsci é um autor e dirigente político que viveu “a tragédia da derrota do movimento operário e da vitória do fascismo”, o que o obrigou a romper com as esperanças da rápida e definitiva transição revolucionária para, ao invés disso, aprofundar a “análise do caráter complexo e contraditório e da longa duração do processo de transformação política e social” (LOSURDO, 2006, p.155).

Nas palavras do próprio Gramsci, a passagem do capitalismo à “sociedade regulada”, ou seja, o comunismo, “durará provavelmente séculos” (GRAMSCI, 1975.II, Q.7, p.882). Losurdo destaca uma ligação direta da percepção gramsciana com o processo de distanciamento feito por Marx da teoria da revolução do *Manifesto* de 1848, situado em um texto de particular importância a Gramsci: o Prefácio à obra *Para a Crítica da Economia Política* de 1859 (GRAMSCI, 1975.III, Q.13, p.1579).

Eis o trecho que Gramsci tem como principal referência:

³⁰ Vale mencionar aqui, ainda que não seja o foco de nossa pesquisa, a interessante abordagem de Gramsci sobre a filosofia, estendendo o adjetivo *filósofo* para além da restrição acadêmica e conferindo-lhe um caráter eminentemente prático, já que, para ele, “todos são filósofos” (GRAMSCI, 1975.II, Q.11, p.1375).

José Carlos Freire

Uma organização social nunca desaparece antes que se desenvolvam todas as forças produtivas que ela é capaz de conter; nunca relações de produção novas e superiores se lhe substituem antes que as condições materiais de existência destas relações se produzam no próprio seio da velha sociedade. É por isso que a humanidade só levanta os problemas que é capaz de resolver e assim, numa observação atenta, descobrir-se-á que o próprio problema só surgiu quando as condições materiais para resolvê-lo já existiam ou estavam, pelo menos, em via de aparecer (MARX, 2003, p.6).

A idéia de que “uma organização social nunca desaparece antes que se desenvolvam todas as forças produtivas que ela é capaz de conter” e a questão das “condições materiais” soam como falência do modelo de revolução de 1848.

Isto posto, fica claro que a “extinção” do Estado seguirá em Gramsci um referencial coerente com o restante de sua abordagem, ou seja, terá uma dinâmica mais processual que de ruptura. Estamos aqui, por assim dizer, no fio da navalha: a linha tênue que distingue a concepção gramsciana de comunismo (sociedade regulada) e a concepção liberal ou social-democrata das conquistas graduais *dentro* da democracia burguesa. Vejamos.

Para Losurdo, Gramsci é o autor marxista que mais crítico se apresenta, no século XX, em relação às tendências anarquistas e escatológicas (2006, p.215). O motivo é simples: fazer coincidir o fim do domínio burguês com o fim do Estado enquanto tal é uma forma de mecanicismo.

Dessa forma, não é de espantar que, “entre oscilações e contradições”, Gramsci tenha se esforçado para redimensionar, reinterpretar ou colocar em discussão a tese da extinção do Estado (LOSURDO, 2006, p. 216). Retomando Marx, Engels e Lênin, o autor dos *Quaderni* empreende a busca da solução para o problema crucial do comunismo do início do século XX: encontrar uma forma de organização da sociedade que, superando o antagonismo de classe, elimine o aparato de repressão.

“O elemento Estado-coerção pode ser imaginado exaurindo-se enquanto se afirmam os elementos cada vez mais conspícuos de sociedade regulada (ou Estado ético ou sociedade civil)” (GRAMSCI, 1975.II, Q.6, p.764). Dessa afirmação e de outra em que o escritor do cárcere considera que “na realidade efetiva, sociedade civil e Estado se identificam” (1975.III, Q.13, p.1590) cabe concluir que a chamada “absorção da sociedade política na sociedade civil” (GRAMSCI, 1975.I. Q.5, p.662) não nos autoriza a pensar na ausência de qualquer forma de Estado, mas sim em outra forma de Estado, próprio da sociedade regulada.

Qualquer previsão de “como seria” tal Estado nos faria esbarrar no utopismo ou idealismo. E, como lembra Germino, no conceito de sociedade regulada não há nada de utópico (2003, p.134). E o que se poderia dizer, afinal, de tal sociedade? A essência, por assim dizer, da sociedade regulada é a igualdade econômica (GERMINO, 2003, p.134). É o próprio Gramsci que afirma não poder “existir igualdade política completa e perfeita sem igualdade econômica” e o aspecto que caracteriza fundamentalmente os utópicos, para Gramsci, é o de considerarem

“possível introduzir a igualdade econômica com leis arbitrárias, com um ato de vontade livre etc.” (GRAMSCI, 1975.II, Q.6, p.693).

Cabe salientar que a sociedade “regulada” não pode ser confundida com o anarquismo, com a ausência de quaisquer normas. A *regulação* se refere à superação da violência própria de uma sociedade fundada no domínio de classe. Pode-se aqui fazer referência a Hegel: da mesma forma que o Estado hegeliano se apresenta como superação do estado de natureza, a sociedade regulada de Gramsci se apresenta como superação do Estado capitalista (LOSURDO, 2006, p.218).

Considerações Finais

Nosso trabalho procurou mostrar como Gramsci empreendeu um resgate da dialética na filosofia política. A continuidade de Marx e Engels se dá na atenção às mudanças havidas na sociedade desde 1848 até o início do século XX. O quadro categorial que analisamos, mostrou a originalidade de Gramsci na atualização da filosofia da práxis.

Gramsci se coloca, pois, na continuidade de Marx e, se retoma Hegel, nos seus escritos, sobretudo a partir da crítica ao neo-hegelianismo de Croce, é para superá-lo dialeticamente, de tal modo que pode afirmar, na síntese da relação entre idealismo e filosofia da práxis, uma

Época histórica inaugurada intelectualmente por Marx e que durará provavelmente séculos, quer dizer, até o desaparecimento da sociedade política e a instauração da sociedade regulada [onde será possível ver] a concepção da *necessidade* “superada” pela concepção de *liberdade* (GRAMSCI, 1975.II. Q.7, p.882, grifos nossos).

A “sociedade regulada” ou “auto-regulada” (SEMERARO, 1999, p.98) torna-se o horizonte de todo o processo político, não sendo outra coisa senão a democracia radical, o autogoverno efetivo da sociedade pelos seus próprios componentes, o “Estado sem Estado”, a utopia de homens realmente livres, iguais, racionais e morais (GRAMSCI, 1975.II. Q.6, p.764).

Podemos concluir, portanto, que, ao propor o reino da liberdade, Gramsci não quer afirmar uma forma de liberalismo; do mesmo modo, ao propor a sociedade regulada, não pretende encampar a idéia (utópica) de uma sociedade sem governo. Ela será livre, por ser auto-regulada.

Referências Bibliográficas

ARANOVICH, Patrícia Fontoura. *História e Política em Maquiavel*. Tese de Doutorado. Departamento de Filosofia. USP, São Paulo, 2003.

BARATTA, Giorgio. *As rosas e os Cadernos*. O pensamento dialógico de Antonio Gramsci. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.

BIANCHI, Álvaro. *Gramsci além de Maquiavel e Croce: Estado e sociedade civil nos "Quaderni del carcere"*. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, mar. 2007, vol.12, nº 36, p.35-55.

BIGNOTTO, Newton. *Maquiavel Republicano*. São Paulo: Loyola, 1991.

_____. "Introdução aos Discursos sobre a primeira década de Tito-Lívio De Nicolau Maquiavel", In: MAQUIAVEL, N. *Discursos sobre a Primeira Década de Tito-Lívio*. Tradução de Ivone C. Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

BUCCI-GLUCKSMANN, Christinne. *Gramsci e o Estado*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.

COMTE, Augusto. *Discours sur l'esprit positif*. Documento eletrônico. s/d. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ga000150.pdf> Acesso em: 20 de março de 2011.

COUTINHO, Carlos Nelson. *Gramsci*. Um estudo sobre seu pensamento político. 3^a. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

_____. *Marxismo e Política*. A dualidade de poderes e outros ensaios. 3^a. ed. São Paulo: Cortez, 2008.

FROSINI, Fabio. *Filosofia della Práxis*. Seminario sul lessico dei Quaderni del carcere. International Gramsci Society Italia. Abril de 2002. Disponível em: <http://www.gramscitalia.it/html/seminario.htm>. Acesso em: 20 de março de 2011.

GERMINO, Dante. "Interpretando Gramsci". IN: COUTINHO, Carlos Nelson; TEIXEIRA, Andréa de Paula (Orgs). *Ler Gramsci, entender a realidade*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p.127-145.

GRAMSCI, Antonio. *Lettere dal carcere*. A cura di Paolo Spriano. Turim: Einaudi, 1947.

_____. *Quaderni del carcere*. Vol. I, II, III e IV. Edizione critica dell'Istituto Gramsci. A cura di Valentino Gerratana. Turim: Einaudi, 1975.

_____. *Cadernos do Cárcere*. Vol. 5. O Risorgimento. Notas sobre a história da Itália. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

_____. *Cadernos do Cárcere*. Vol. 6. Literatura. Folclore. Gramática. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002b.

_____. "A questão meridional". In: *Escritos Políticos (1921-1926)*. Vol. 1. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.

_____. *Cartas do Cárcere*. Vol. 1. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.

_____. *Cartas do Cárcere*. Vol. 2. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005b.

_____. *Cadernos do Cárcere*. Vol 1. Introdução ao estudo da filosofia. A filosofia de Benedetto Croce. 4^a ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.

_____. *Cadernos do Cárcere*. Vol 2. Os intelectuais. O princípio educativo. Jornalismo. 4^a ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006b.

_____. *Cadernos do Cárcere*. Vol 3. Maquiavel. Notas sobre o Estado e a política. 3^a ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

_____. *Cadernos do Cárcere*. Vol 4. Temas de cultura. Ação Católica. Americanismo e fordismo. 2^a ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007b.

GRUPPI, Luciano. *Conceito de hegemonia em Gramsci*. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 4^a ed. Rio de Janeiro: Graal, 2000.

INGRAO, Pietro. “Perchè il dibattito su Gramsci”, In: INGRAO, P. *Masse e potere*. Roma: Riuniti, 1970.

LENIN, Vladimir Ilich. *Obras escolhidas*, Vol. I, II e III. São Paulo: Alfa-Ômega, 1979.

LIGUORI, Guido. *Roteiros para Gramsci*. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2007.

LOSURDO, Domenico. *Antonio Gramsci*. Do Liberalismo ao “comunismo crítico”. Rio de Janeiro: Revan, 2006.

MARX, Karl. *Contribuição à Crítica da Economia Política*. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

MARX, K. ENGELS, F. *Obras Escolhidas*. Vol. I, II e III. São Paulo: Alfa-Ômega. s/d.

MÉDICI, Rita. *Gramsci e o Estado*. Para uma releitura do problema. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, nº29, p.31-43, Nov.2007.

MONTAÑO, Carlos. *Terceiro setor e questão social*. Crítica ao padrão emergente de intervenção social. São Paulo: Cortez, 2002. 288 p.

PORTELLI, Hugues. *Gramsci e o bloco histórico*. 5^a ed. São Paulo: Paz e Terra, 1990.

PRESTIPINO, Giuseppe. *Dialettica e dialettica della rivoluzione*. Seminario sul lessico dei Quaderni del carcere. International Gramsci Society Italia. Janeiro de 2001. Disponível em: <http://www.gramscitalia.it/html/seminario.htm>. Acesso em: 20 de março de 2011.

_____. *Hegemonia, não-violência e transformação*. Transform! European Network for Alternative Thinking and Political Dialogue. Fevereiro de 2008. Disponível em: <http://www.transform-network.net/en/home/journal-transformeurope/portugues/issue-022008/display-journal-transform/browse/3/article/58/HEGEMONIA-NAO-VIOLENCIA-E-TRANSFORMACAO.html> Acesso em: 20 de março de 2011.

RAMOS, Leonardo C. S. *A sociedade civil em tempos de Globalização*. Uma perspectiva neogramsciana. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais. PUC-RJ, 2005.

SCHLESENER, Anita Helena. *A noção gramsciana de Estado e a leitura de Bobbio*. Cadernos de Ética e Filosofia Política (USP), São Paulo, v. 04, n. 1, p. 141-156, 2002.

SEMERARO, Giovanni, *Gramsci e a Sociedade Civil*, Petrópolis, Ed.Vozes, 1999.

SIMIONATO, Ivete. "A cultura do capitalismo globalizado. Novos consensos e novas subalternidades". IN: COUTINHO, Carlos Nelson; TEIXEIRA, Andréa de Paula (Orgs). *Ler Gramsci, entender a realidade*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p.275-287.

SOARES, Rosemary Dore. *Gramsci, o Estado e a escola*. Ijuí: Ed. Unijuí, 2000.